

The background features a collage of financial data visualizations. On the left, there is a vertical list of numbers: 0.00098, 8.989, 0.09265, 0.12297, 0.00867, 2.071, 460.25, 0.04647, and 0.027. In the center, a series of horizontal green bars of varying lengths are displayed, with percentages to their left: 4.26%, 4.12%, 3.67%, 3.69%, 3.09%, 2.93%, and 2.53%. On the right, a candlestick chart is overlaid with a red trend line. To its right, another set of percentages is listed: 5.20%, 28.73%, 62.40%, 16.69%, 20.06%, and 41.72%.

EXPOSICIÓN DE LOS FONDOS DE AFP A INSTRUMENTOS FINANCIEROS CHINOS

Jorge Alfaro, Gabriel Artaza, Andrea Freites, Johannes Rehner & Tamara González

20 de Noviembre de 2025.

Proyecto llevado adelante por el Núcleo Milenio de Impactos de China en América Latina (ICLAC). ICLAC es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y se encuentra alojado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad de Tarapacá y Universidad Diego Portales.

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores.

DOI: 10.5281/zenodo.17953117

Cómo Citar: Cómo citar: Alfaro, J., Artaza, G., Freites, A., Rehner, J. & González, T. (2025). *Exposición de los Fondos de AFP a Instrumentos Financieros Chinos*. ICLAC. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17953117>

Equipo de investigadores
Jorge Alfaro, Gabriel Artaza, Andrea Freites, Johannes Rehner
& Tamara González

Diseño y diagramación
Pedro Díaz

Núcleo Milenio de los Impactos de China en América Latina.

www.iclac.cl

Índice

5

Resumen

7

1. Introducción

8

2. Metodología

9

3. Inversión de AFP en Instrumentos Financieros Chinos

13

4. El Sistema Previsional Chileno

15

5. Regulación de la Inversión de los Fondos de Pensiones Chilenos

18

6. Sistema de Capitales Chino

20

7. Paradoja China: Economía Real de Alto Desempeño y Mercado de Valores de Bajo Desempeño

24

8. ¿Es China Atractiva como Destino de Inversión Financiera?

27

9. Bolsas de Valores y Mecanismos de Acceso para Inversionistas Extranjeros

31

10. Reformas Propuestas al Mercado de Valores

33

11. Hallazgos

Resumen

El mercado bursátil chino es el segundo más grande del mundo con una capitalización de mercado combinada de las bolsas de Shanghai y Shenzhen de aproximadamente 11,7 billones de dólares a principios de 2025, representando el 11,3% del mercado bursátil global. China es el segundo destino más importante de inversión extranjera de los fondos de pensiones chilenos con 6.598 millones de dólares a junio de 2025, equivalente al 6,18% de los fondos invertidos en el exterior.

En Chile existe conocimiento limitado sobre los mercados financieros del gigante asiático y cobertura exigua en los medios de comunicación de noticias sobre sus asuntos económicos y financieros internos. Este case report subsana parcialmente esta insuficiencia como punto de partida para análisis más pormenorizados sobre aspectos específicos del sistema financiero chino. Se propone una revisión de la exposición de los fondos de pensiones chilenos a instrumentos financieros chinos, así como una introducción a la estructura particular del sistema financiero chino, sus potencialidades y desventajas, y las intenciones del gobierno chino de reformar y liberalizar aún más el mercado de valores.

1. Introducción

1.1. El Sistema de Pensiones Chileno

El sistema de pensiones chileno es emblemático de las reformas pro-mercado implementadas en América Latina durante las últimas décadas del siglo XX. Su origen se remonta a un sistema segmentado y corporativista fundado en el siglo XX, con múltiples cajas de previsión sectoriales que ofrecían condiciones heterogéneas en términos de cotización, beneficios y cobertura (Iglesias & Acuña, 1991). La reforma de 1981 representó un cambio radical al instaurar un modelo de capitalización individual obligatoria, bajo la administración de entidades privadas, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), fundamentado en la lógica de la responsabilidad individual y la eficiencia del mercado (Arenas de Mesa et al., 2008). Esta transformación buscó disminuir radicalmente el rol del Estado y transferir la gestión de las pensiones al mercado financiero, aunque mantuvo regímenes especiales para ciertos sectores como las Fuerzas Armadas y policía (Kremerman et al., 2021).

El sistema exhibe una arquitectura híbrida donde coexisten lógicas individualistas de mercado con mecanismos estatales compensatorios, implementados a partir de la creación de la Pensión Básica Solidaria en 2008 (Arenas de Mesa et al., 2008). El debate contemporáneo gira en torno a redefinir el modelo de justicia social que debe sustentar el sistema, cuestionando el predominio de la responsabilidad individual frente a la solidaridad y la equidad redistributiva (Hyde & Borutzky, 2015).

1.2. El Sistema Financiero Chino

China presenta un sistema financiero caracterizado por una apertura gradual y fuertemente controlada por el Estado, en el marco de una economía mixta donde la regulación y la planificación estratégica siguen siendo centrales. La resultante complejidad institucional se refleja en la coexistencia de distintos regímenes y en un proceso de internacionalización que combina el interés por atraer capitales extranjeros con un control centralizado de los flujos financieros y de las empresas estratégicas (González-Vicente, 2011; CITIC Futures, 2025).

El sistema financiero chino enfrenta vulnerabilidades significativas, como el alto apalancamiento de gobiernos locales y empresas, la volatilidad en los mercados bursátiles y la crisis en el sector inmobiliario, lo que ha motivado que el Fondo Monetario Internacional recomiende fortalecer la supervisión, aumentar la autonomía regulatoria y mejorar los mecanismos de gestión de riesgos (International Monetary Fund, 2025). En este contexto, las reformas buscan avanzar hacia un sistema financiero más maduro, basado en el mercado y en el estado de derecho, al tiempo que se mantiene el control estatal característico del modelo económico chino (Nabar & Tovar Mora, 2017).

El sistema financiero de China combina la apertura con un fuerte control estatal para gestionar riesgos sistémicos y preservar su soberanía. Debe consolidar una regulación financiera que permita la innovación y apertura, sin desatar inestabilidades que afecten el crecimiento económico y la estabilidad social (International Monetary Fund, 2025; CITIC Futures, 2025).

1.3. Objetivo del Case Report

Este case report se orienta a profundizar en un aspecto específico de dicha interacción: el modo en que los fondos de pensiones chilenos participan en el mercado financiero chino. El propósito central es ofrecer una descripción detallada y analíticamente fundamentada del nivel de exposición de los fondos de pensiones chilenos al mercado de valores chino, situando dicha relación en el marco más amplio de la arquitectura regulatoria y de los mecanismos de acceso financiero internacional.

Lejos de constituir una evaluación normativa sobre las virtudes o limitaciones del sistema previsional chileno, el caso busca examinar cómo las AFP, como inversionistas institucionales, se insertan en un entorno financiero extranjero caracterizado por la apertura controlada y la supervisión estatal del mercado de capitales.

El case report, por un lado, dimensiona la magnitud de la exposición de los fondos chilenos a los activos financieros chinos; y por otro, introduce al lector en las especificidades del sistema financiero de China, su lógica de apertura gradual y los marcos regulatorios que lo sostienen. El foco está puesto en comprender los canales institucionales que median estas inversiones, las exigencias regulatorias que enfrentan las AFP al diversificar sus carteras hacia el exterior y los riesgos y oportunidades derivados de esta interacción.

2. Metodología

La investigación adopta un enfoque descriptivo y comparativo, basado en el análisis documental de fuentes secundarias. El estudio se apoya tanto en literatura académica como en marcos normativos y datos estadísticos, lo que permite abordar el fenómeno desde una perspectiva histórica, regulatoria y financiera.

Para el caso chileno, se recurrió a trabajos fundamentales como los de Iglesias & Acuña (1991), Arenas de

Mesa et al. (2008), Hyde & Borzutzky (2015) y Kremerman et al. (2021), que ofrecen antecedentes sobre la evolución institucional del sistema de pensiones y su lógica de capitalización individual. En el caso chino, el análisis se nutre de aportes sobre internacionalización y control estatal de los mercados (Huang, Y., & Wang, X. (2018); Zhang, Z., & Xiong, Y. (2020); Allen, F., Qian, J., Shan, C., & Zhu, J. L. (2024), entre otros), documentos técnicos recientes elaborados por organismos financieros internacionales (IMF, 2025; CITIC Futures, 2025), así como directamente de la legislación de la República Popular China sobre mercados de valores.

Junto con la revisión bibliográfica, se examinaron disposiciones legales y normativas relevantes, entre ellas el DL N° 3.500, la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores y la Ley N° 20.255, además de la regulación emitida por la Superintendencia de Pensiones y la CMF. Del lado chino, se revisaron los mecanismos de apertura financiera, en particular el programa Qualified Foreign Institutional Investor (QFII) y su variante en renminbi (RQFII), supervisados por la CSRC.

Finalmente, el estudio incorpora datos secundarios provenientes de estadísticas oficiales y reportes institucionales (Superintendencia de Pensiones, Banco Central de Chile, entre otros), los cuales permiten dimensionar la exposición de las AFP a activos financieros chinos y caracterizar su distribución por tipo de fondo. A partir de este conjunto de fuentes, el análisis se orienta a contrastar la inserción de los fondos chilenos en el mercado financiero chino con las particularidades de ambos sistemas, evaluando riesgos, oportunidades y condicionamientos regulatorios.

Se trata de una metodología de carácter documental y secundario, que integra aportes cualitativos y cuantitativos sin recurrir a la recolección de información primaria. Cabe señalar que el presente estudio no aborda los efectos derivados de la reforma previsional más reciente en Chile, dado que su implementación es aún incipiente y excede el alcance temporal de esta investigación.

3. Inversión de AFP en Instrumentos Financieros Chinos

Al analizar los datos disponibles en la Figura 1, la primera observación es que los fondos de AFP acumulados en valores de China muestran variaciones muy marcadas, superando por lejos la volatilidad de los activos de las siete AFP chilenas invertidos en los multifondos tipo

“A” (los de mayor riesgo y mayor rentabilidad). Es razonable suponer que esto refleja en primer lugar la alta volatilidad de los mercados bursátiles de China, mucho mayor que la de los principales índices occidentales.

La observada caída entre inicio de 2015 e inicio de 2016 —periodo en el cual el valor de inversiones de las AFP en China se redujo en dos tercios— refleja el desplome bursátil de China. Entre junio de 2015 y febrero de 2016 el Composite Index Shanghai perdió casi la mitad de su valor.

Figura 1.
Inversión de los fondos de pensiones chilenos en China

Elaboración propia a partir de los reportes trimestrales “Inversión de los fondos de pensiones” (Superintendencia de Pensiones)

Segundo, es relevante destacar que el repunte posterior no se ve frenado por la irrupción del COVID-19 en 2020; todo lo contrario, se ve incluso un fuerte aumento del valor de fondos de pensiones de origen chileno invertido en las bolsas de China. Nuevamente una parte de esta tendencia se ve impulsada por la performance de las bolsas chinas (mercado de tipo “bull” durante 2020), posiblemente además fomentada por la confianza en una mejor resistencia de China frente al COVID, debido a sus mercados financieros controlados y a la liquidez del estado chino.

10

En cambio, durante 2021 y por sobre todo en 2022 cae drásticamente, entre otras razones debido a la debilidad de los mercados internacionales producto de la guerra de Ucrania, pero también porque China ha entrado en una fase prolongada de debilidad bursátil (“bear market”). Esta fase aparentemente refleja problemas estructurales del mercado interno, ciertas características muy problemáticas del mercado inmobiliario, debilidad de la demanda global por el efecto inflacionario de la guerra de Ucrania (a la cual se suma el conflicto de Gaza e Irán) y recientemente la inestabilidad provocada por la política arancelaria del presidente Trump (“guerra comercial”). Desde entonces, aún no se ha recuperado y se encuentran aún muy por debajo de la mitad del valor máximo que había alcanzado.

La proporción de la inversión en China en relación con la inversión en el extranjero en total de las AFP chilenas refleja la misma tendencia (Figura 2), con una sola importante diferencia: mientras que la inversión en China ya muestra una importante caída a partir del segundo y por sobre todo del cuarto trimestre de 2021, la participación de China en todas las inversiones en el extranjero se mantiene relativamente estable hasta el segundo trimestre de 2022. Esto indica que entre el segundo trimestre de 2021 y segundo trimestre de 2022

la tendencia dominante era la inversión doméstica, y la caída de la importancia relativa en el extranjero en general, no específica a China.

Pero desde fines de 2022 en adelante se puede observar una tendencia sostenida a la reducción del peso relativo de los fondos AFP colocados en China. Esto probablemente se debe a los problemas internos de los mercados chinos en combinación con la debilidad de los mercados de exportación de China.

Es pertinente mencionar que las importantes reformas de la regulación de las inversiones de los AFP en 2016 —que significaron múltiples elementos de flexibilización— aparentemente impulsaron principalmente la inversión a escala global, en desmedro de la previa dominancia de Estados Unidos como destino.

Figura 3.

Evolución de la inversión en China como proporción de la inversión extranjera de cada fondo

Elaboración propia a partir de los reportes trimestrales "Inversión de los fondos de pensiones" (Superintendencia de Pensiones)

China es el segundo destino más significativo de la inversión en el exterior de los fondos de pensiones chilenos, que asciende a junio de 2025 a la importante cifra de 6.598 millones de dólares, lo que equivale al 6,18% de los fondos alocados en el exterior, muy por detrás en todo caso de los 39.512 millones de dólares invertidos en Estados Unidos (36,99%).

4. El Sistema Previsional Chileno

Las primeras instituciones de seguridad social en Chile surgieron en los años 1920, conformadas por distintas Cajas de Previsión dirigidas a grupos laborales específicos. En 1979 existían 32 Cajas de Previsión con más de 2,2 millones de trabajadores afiliados, que daban lugar a más de cien esquemas previsionales distintos (Iglesias & Acuña, 1991). Cada caja presentaba

condiciones propias en cuanto a cotización, beneficios, edad de jubilación y cálculo de pensiones. Esta fragmentación implicaba diferencias en cobertura y montos de pensiones según el tipo de caja a la que perteneciera el trabajador.

En las décadas de 1950 y 1960, distintos gobiernos conformaron comisiones para estudiar el sistema previsional, identificando aspectos relacionados con la administración, cobertura y estructura de cotizaciones (Iglesias & Acuña, 1991). A mediados de los años 70, la suma de aportes del trabajador y del empleador podía superar el 50% del salario imponible (Iglesias & Acuña, 1991). En 1973, la cobertura previsional alcanzaba al 79% de la fuerza laboral, cifra que cayó al 64% en 1980.

En 1981, se implementó una reforma que sustituyó el sistema de reparto por un sistema de capitalización individual administrado por las AFP, reguladas por el Decreto Ley N° 3.500 de 1980. Este establece en su Artículo 1 un nuevo sistema de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia basado en la capitalización individual, administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Este decreto ley crea el sistema de capitalización individual obligatorio, donde cada trabajador cotiza en una cuenta personal para financiar su propia pensión.

Esta reforma establece que cada trabajador debe aportar un porcentaje de su salario a una cuenta individual cuyos fondos son invertidos en el mercado de capitales, marcando un giro hacia la responsabilidad individual y la eficiencia de mercado (Arenas de Mesa et al., 2008). No obstante, algunos sectores como las Fuerzas Armadas y de Orden mantuvieron regímenes previsionales propios bajo un esquema de reparto financiado por el Estado, a través de CAPREDENA (Caja de Previsión de la Defensa Nacional) y DIPRECA (Dirección de Previsión de Carabineros de Chile) (Kremerman et al., 2021).

4.1. Estructura Actual

El sistema previsional chileno se compone de cuatro pilares principales:

1) Capitalización individual obligatoria expresada en cuentas individuales administradas por AFP, donde cada trabajador aporta un 10% de su salario imponible.

2) Contribuciones voluntarias que constituyen mecanismos adicionales de ahorro previsional voluntario (APV) con incentivos tributarios, regulados por la Ley N° 20.255 que incentiva el ahorro previsional voluntario.

3) Pilar solidario como mecanismo financiado por el Estado para asegurar un ingreso mínimo a personas con fondos insuficientes o sin cotizaciones, implementado mediante la Pensión Básica Solidaria (PBS; Ley N° 20.255 de 2008) y transformado posteriormente en la Pensión Garantizada Universal (PGU), establecida en la Ley N° 21.419 de 2022.

4) Regímenes especiales que se traducen en sistemas de reparto para grupos específicos, principalmente Fuerzas Armadas y Carabineros, con financiamiento público de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 20.735.

Adicionalmente, es preciso destacar que la supervisión y regulación del sistema se lleva a cabo a través de la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), financiamiento del Pilar Solidario y administración de pasivos previsionales del sistema antiguo.

Es importante resaltar que los fondos AFP (pilar 1) representan un monto muy superior a los valores acumulados en los fondos APV (pilar 2). Considerando que este segundo pilar es voluntario y muchos cotizantes no disponen de capacidad de ahorro adicional o prefieren otros instrumentos, los APV son usados por menos del 20% de los empleados: en total existen solamente 1,77 millones de cuentas APV en el sistema de los Administradores de Fondos de Pensiones. Los fondos acumulados en estas cuentas APV suman apenas 784.615 millo-

nes de pesos chilenos (Superintendencia de Pensiones 2025), lo que contrasta con los fondos acumulados en el sistema AFP de aproximadamente 186.405 millones de dólares a finales de 2024. Por ende, los activos APV no alcanzan ni 1% de los activos AFP, evidenciando la mínima relevancia del segundo pilar.

Además, es relevante considerar que el pilar 3 (PGU) se financia de impuestos y está, por ende, constituido como un apoyo social con fondos fiscales. Sin embargo, es de muy alta relevancia para la sociedad. Actualmente aproximadamente un tercio de los jubilados reciben solamente PGU y casi dos tercios una combinación de PGU y fondos propios del sistema AFP. Finalmente, el pilar 4 no es relevante para este trabajo, dado que es un sistema de reparto, sin capitalización. El resto del trabajo se concentra en los fondos AFP, pertenecientes al pilar 1.

5. Regulación de la Inversión de los Fondos de Pensiones Chilenos

Las AFP deben cumplir con un marco normativo que regula sus inversiones, tanto nacionales como internacionales, sustentado principalmente en el Decreto Ley N° 3.500 de 1980 (DL 3.500) y su Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, complementado por la normativa emitida por la Superintendencia de Pensiones (Superintendencia de Pensiones, 2008). La Ley N° 20.255 de 2008 introdujo modificaciones al DL 3.500, perfeccionando la regulación de las inversiones y definiendo materias específicas que son reguladas en el Régimen de Inversión.

El DL 3.500 establece los lineamientos generales de elegibilidad de instrumentos, límites estructurales de inversión y restricciones sobre emisores, promoviendo la diversificación de riesgos y evitando concentración de propiedad y control por parte de los fondos. Dentro de este marco, se regulan las inversiones internacionales,

asegurando que se mantenga un equilibrio entre rentabilidad y seguridad.

La Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores establece principios generales de prudencia, transparencia y protección de los intereses de los afiliados. El Artículo 5 en conjunto con el artículo 4 define qué se entiende por valor a efectos de la ley y establece los requisitos para su inscripción en el registro que lleva la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

El marco regulatorio se complementa con la participación de organismos como la Comisión Clasificadora de Riesgo (CCR) y el Banco Central de Chile, que fijan límites estructurales de inversión, autorizan mercados secundarios formales y entidades custodias, y revisan la aprobación de nuevos instrumentos. Asimismo, el Consejo Técnico de Inversiones (CTI) emite recomendaciones y supervisa la adecuación técnica del Régimen de Inversión, asegurando que las decisiones de inversión cumplan con criterios de diversificación, rentabilidad y seguridad.

De esta manera, las AFP deben operar dentro de un esquema regulatorio robusto, que equilibra la búsqueda de rentabilidad en mercados internacionales con la protección del patrimonio de los afiliados y la estabilidad del sistema financiero chileno.

5.1. Los Fondos de Pensiones

En el sistema chileno de pensiones, las cuentas individuales de los trabajadores se administran mediante un esquema de multifondos, organizados en función del nivel de riesgo y la rentabilidad esperada de las inversiones. La elección del fondo corresponde al afiliado, aunque existe una recomendación general: los trabajadores jóvenes debieran privilegiar fondos más riesgosos, mientras que aquellos cercanos a la edad de jubilación deberían optar por alternativas más conservadoras.

Actualmente, el sistema contempla cinco tipos de fondos (A, B, C, D y E). El Fondo A presenta la mayor expo-

sición al riesgo, con un potencial de rentabilidad más elevado, mientras que el Fondo E constituye la alternativa más conservadora, priorizando la estabilidad por sobre el retorno esperado.

A través de la Superintendencia, están definidas una serie de reglas de inversión que las AFP deben seguir, referidas al tipo de instrumentos admisibles, límites de concentración de inversión por emisor entre muchas reglas más. Estas reglas están además diferenciadas por tipo de multifondo. Así, está definido por ejemplo el porcentaje máximo que cada fondo puede invertir en renta variable, reduciéndose desde 80% (fondos A) a 20% (fondo D). La inversión permitida en moneda extranjera sin cobertura cambiaría por su lado se reduce de 50% (fondo A) a 15% (fondo E) y el límite máximo de inversión en instrumentos extranjeros de 100% (fondo A) a un 35% (fondo E).

De acuerdo con la última Reforma de Pensiones (Ley N° 21.735, del 26 de marzo de 2025), el sistema de multifondos será reemplazado por un Mecanismo de Fondos Generacionales, en el cual cada afiliado será automáticamente incorporado a una cohorte de inversión definida según su edad. Este diseño busca simplificar la elección de los afiliados y, al mismo tiempo, garantizar que la asignación de los fondos responda al ciclo de vida laboral: mayor exposición al riesgo y rentabilidad en edades tempranas, y una transición progresiva hacia inversiones más conservadoras a medida que se aproxima la jubilación.

5.2. Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son entidades privadas encargadas de gestionar los fondos de capitalización individual en el sistema previsional chileno. En marzo de 2025, la distribución del mercado se encontraba concentrada en las siguientes administradoras (Superintendencia de Pensiones):

- **AFP Hábitat:** controlaba el 27,2% de los activos administrados. Sus accionistas mayoritarios eran

Inversiones Previsionales Dos SPA (40,29%) e Inversiones Previsionales Chile SPA (40,29%). Ambos socios mayoritarios son constituidos como alianza entre la Cámara Chilena de Construcción y la empresa estadounidense Prudential Finance.

- **AFP Capital:** gestionaba el 18,9% de los activos, bajo el control de Sura Asset Management Chile S.A, perteneciente al grupo empresarial Sura (Colombia).
- **AFP Planvital:** poseía el 6% de los activos. Su controlador es Asesorías e Inversiones Los Olmos S.A, controlada principalmente por la empresa italiana Assicurrizioni Generali SpA.
- **AFP Provida:** administraba el 21% de los fondos previsionales y pertenecía a MetLife, de Estados Unidos.
- **AFP Cuprum:** tenía un 17,7% de los activos, bajo el control de Principal Chile Ltda, perteneciente a Principal Financial Group (Estados Unidos).
- **AFP Modelo:** controlaba el 7,7% de los activos, siendo propiedad de Inversiones Atlántico, perteneciente a la empresa chilena Sonda.

Estas entidades deben cumplir con una serie de requisitos legales relevantes para su funcionamiento, entre los que destacan:

- Mantener un capital mínimo proporcional a los fondos administrados, que en todo caso debe superar las 5.000 Unidades de Fomento.
- Garantizar que los fondos previsionales no formen parte del patrimonio propio de la AFP.
- Operar bajo un régimen de inversión que regula la administración y el movimiento de los recursos previsionales dentro del mercado financiero.
- Cobrar una comisión por administración, que en julio de 2025 oscilaba entre el 0,49% y el 1,45% de la renta imponible del trabajador y se cobra una vez al momento de aportar los fondos.

6. Sistema de Capitales Chino

6.1. Contexto Histórico y Desarrollo

Cuando la República Popular China recién iniciaba, a finales de la década de 1970, el proceso conocido como Reforma y Apertura, el Banco Popular de China (PBC) controlaba el 93% de los activos financieros y concentraba funciones de política monetaria y de banco comercial (Huang y Wang, 2018, p. 291). Así, una de las primeras tareas emprendidas bajo el liderazgo de Deng Xiaoping fue la reforma y modernización del sector financiero en el país.

En 1977, el Banco Popular de China fue separado del Ministerio de Finanzas y se convirtió en una unidad de alto nivel del Consejo de Estado, enfocándose fundamentalmente en la política monetaria y transfiriendo funciones comerciales a otros bancos.

De este modo, los años posteriores vieron un potente proceso de creación y reforzamiento de nuevos bancos comerciales, entre los que destacó la reestructuración, entre 1978 y 1979, del Banco Agrícola de China (destinado a las transacciones realizadas en zonas rurales), el Banco de China (especializado en comercio exterior e inversión) y el Banco Popular de Construcción (enfocado en los activos fijos fundamentalmente para el desarrollo del sector financiero). En 1984, una nueva reforma dividió las actividades monetarias y comerciales del Banco Popular a través de la fundación del Banco Industrial y Comercial de China (Huang y Wang, 2018, p.293).

La creación del mercado de valores de China, incluyendo los dos mercados bursátiles nacionales, fue el acontecimiento más significativo para el sistema financiero chino en la década de 1990. Ambos mercados, uno en Shanghái [la Bolsa de Valores de Shanghái (SSE)] y el otro en Shenzhen [la Bolsa de Valores de Shenzhen (SZSE)], fueron establecidos en diciembre de 1990 y experimentaron un rápido crecimiento durante las décadas de 1990 y 2000. Paralelamente al desarrollo del mercado bursátil, el mercado inmobiliario también

pasó de ser inexistente a principios de la década de 1990 a alcanzar un tamaño comparable al del mercado de valores hacia el año 2007.

Al igual que en otros ámbitos de la economía, la historia del sistema financiero chino durante las últimas cuatro décadas ha sido la historia de una gradual y controlada liberalización. En este sentido, destacan la adquisición, por parte del Banco Popular de China, de atribuciones de ajuste de la tasa de interés de referencia a partir de 1983 y progresivas ampliaciones del abanico de tasas permitidas de interés bancario (Huang y Wang, 2018, p.295).

6.2. Marco Regulatorio

Una progresiva creación normativa ha ido tejiendo de forma gradual el marco regulatorio del sistema financiero de China. Entre estas leyes destacan:

- 1) La Ley del Banco Popular de China**, adoptada en 1995 (y modificada por última vez en 2003), que moderniza la principal institución de la política monetaria del país y le entrega responsabilidades y atribuciones de supervisión y control dentro del sistema financiero.
- 2) Ley de Valores**, adoptada en 1998, que, entre otras disposiciones relativas a la gestión, emisión y transacción de acciones, bonos y otros valores, establece el rol del Consejo de Estado en la supervisión y administración del Mercado de Valores a través de un organismo regulador.
- 3) Ley de Supervisión y Administración Bancaria**, vigente desde 2004 y modificada en 2006, que norma la regulación y supervisión de las compañías de gestión de activos financieros, corporaciones fiduciarias y de inversión, compañías financieras y compañías de leasing financiero y establece el rol del Consejo de Estado a través de un organismo regulador bancario.
- 4) Ley de Inversión Extranjera**, promulgada en 2020, que moderniza el marco legal para la inversión extranjera en China, sustituyendo regulaciones anteriores y estableciendo principios de trato nacional y listas negativas para sectores restringidos.

6.3. Características del Sistema Financiero Chino Contemporáneo

Allen, Qian y Qu (2017) resumen una serie de rasgos del desarrollo financiero de China en las últimas décadas:

La primera consideración es que, pese al crecimiento económico acelerado, el sistema financiero chino está relativamente subdesarrollado en comparación con otras economías avanzadas o incluso emergentes. Existe una cantidad relativamente exigua de instituciones regulatorias, financieras y legales. Por ejemplo, la supervisión bancaria no fue separada del PBC hasta 2003, cuando se fundó la Comisión Reguladora del Sector Bancario (CBRC), hoy Administración Nacional de Regulación Financiera (NFRA).

La segunda consideración es que el modelo de reforma financiera gradual de China difiere fundamentalmente del enfoque de terapia de choque adoptado por Rusia y Europa Oriental en la década de 1990. China ha optado por un enfoque más cauteloso, estableciendo instituciones y permitiendo que los mercados se desarrollen gradualmente mientras mantiene un fuerte control estatal.

La tercera consideración es que el modelo de reforma financiera gradual generó un fuerte crecimiento económico manteniendo niveles saludables de empleo y estabilidad en los niveles de precios, pero al mismo tiempo ha generado riesgos, tales como el aumento de los niveles de apalancamiento financiero y la disminución de la productividad del capital (Huang y Wang, 2018).

Como cuarto aspecto cabe mencionar que los riesgos financieros sistémicos aumentaron significativamente con el tiempo, especialmente tras la crisis de 2008. La desaceleración del crecimiento económico ha redundado en un debilitamiento de los balances a nivel microeconómico y, con ello, en una proporción creciente de empresas zombis. La conjunción de una oferta monetaria elevada, explicada por la primacía de los créditos bancarios como vehículo de financiamiento, y una

variedad insuficiente de activos invertibles ha aumentado los riesgos financieros. Esto ha llevado aparejado una reducción en la confianza de los inversionistas y una mayor volatilidad del mercado.

Allen y Qian (2017) propone cuatro conclusiones que delinear la estructura financiera de la China contemporánea:

Primero, se observa la preponderancia de un gran sistema bancario, que contrasta notoriamente con otras economías desarrolladas y emergentes. Aun cuando los cuatro grandes bancos y otras grandes instituciones financieras hayan sido listados públicamente, el gobierno sigue siendo con diferencia el mayor accionista, con lo que mantiene el control sobre ellas. El papel de los bancos ha sido crucial en la financiación de las empresas estatales y grandes proyectos de infraestructura, así como en estimular el crecimiento mediante inversión.

Segundo, el mercado bursátil cuenta con más de 5.000 empresas cotizadas en las bolsas de Shanghái, Shenzhen y Beijing, y el mercado nacional de acciones tipo A es el segundo más grande del mundo en términos de capitalización bursátil total, solo por detrás del mercado de valores de Estados Unidos. El principal problema estructural del mercado de acciones tipo A es la baja representación de empresas del sector no estatal, que acusan deficiencias en los procedimientos de inclusión y exclusión en las ofertas públicas iniciales que darían un trato preferencial a las empresas estatales. Tales problemas institucionales explicarían el bajo rendimiento del mercado bursátil en comparación con los mercados de economías desarrolladas y en vías de desarrollo, así como en contraste con las empresas chinas cotizadas en el extranjero, la mayoría de las cuales forman parte de los índices bursátiles de Hong Kong, Nueva York o Singapur.

Tercero, el sector financiero en la sombra ha desempeñado un papel importante en apoyo al crecimiento del sector más dinámico de la economía, como el sector manufacturero y tecnológico. Allen y Qian (2017) sostiene que la parte más exitosa del sistema financiero, con-

siderado como soporte al crecimiento de la economía en general, no es el sector financiero formal constituido por bancos y mercados, sino que un sector “en la sombra” constituido por canales de financiación alternativos, los cuales son los intermediarios financieros informales; financiamientos internos y préstamos comerciales de agencias de crédito privadas no oficiales; y cooperativas de diversas formas entre empresas, inversionistas y gobiernos locales. En lo que se revela como un paradigma singular del modelo de desarrollo chino, este sector financiero alternativo ha sostenido el crecimiento de un sector híbrido con estructuras de propiedad que combinan aspectos de la empresa privada, gubernamental, familiar, etc., el cual ha crecido mucho más rápido que el sector estatal y el sector cotizado.

20

Cuarto, una de las aprehensiones más punzantes del gobierno chino en lo tocante al sistema financiero es evitar crisis financieras que puedan afectar negativamente el crecimiento económico y la estabilidad. Posibles causas de una crisis financiera tradicional son la acumulación de préstamos incobrables que podría repercutir en una caída repentina en las ganancias de los bancos, o en un colapso provocado por burbujas especulativas de activos en el mercado inmobiliario. La creciente integración del sistema financiero y de la economía en general con el resto del mundo expone el país a flujos de capital repentinos y a gran escala, que, junto a la especulación extranjera, aumentan la probabilidad de una crisis bancaria, o en el peor de los casos de una crisis doble (tanto bancaria como de tipo de cambio).

Los factores anteriores configuran un escenario en el que el gobierno chino se muestra renuente a liberalizar los mercados de capitales. Esta reticencia está inscrita en una estrategia proclive al establecimiento de instituciones financieras y al crecimiento de los activos financieros, pero cautelosa en la liberación de los mercados financieros y en la mejora del gobierno corporativo. China exhibe todavía niveles muy altos de represión financiera: el Estado continúa interviniendo fuertemente en el funcionamiento del sistema financiero.

El Banco Popular de China, en su rol de banco central, decide regularmente las tasas base de depósito y préstamo; e interviene habitualmente en los tipos de cambio, mediante la definición de bandas diarias de negociación y la compra y venta de divisas (Huang y Wang, 2018, p. 295). Asimismo, las autoridades chinas tienen atribuciones para influir en la asignación del crédito bancario y en las ofertas públicas iniciales, mediante mecanismos como cuotas de préstamos, políticas industriales “dirigistas” y la aprobación de Ofertas Públicas Iniciales de Acciones (IPO), con un sesgo favorable a las empresas estatales, en desmedro del sector privado.

7. Paradoja China: Economía Real de Alto Desempeño y Mercado de Valores de Bajo Desempeño

La figura comparativa muestra los rendimientos acumulados de comprar y mantener (BHR) de cinco de los mercados de valores más grandes, incluyendo el de China continental, así como de las empresas chinas que cotizan en el extranjero, durante el período de 2000 a 2018. Si un inversionista hubiera invertido 1 RMB el año 2000 en un portafolio de acciones cotizadas en el mercado chino de acciones de tipo A, el valor real de su portafolio habría sido 1.01 RMB a finales de 2018: un retorno casi insignificante.

Este rendimiento es patentemente inferior al de otros mercados emergentes como India y Brasil, donde una inversión se triplicó en el mismo período de tiempo; e inclusive inferior al de Japón, un país notorio por problemas económicos sostenidos desde la década de los 90. ¿Cómo se pueden conciliar en el período de estudio el crecimiento económico prodigioso del país con un mercado de valores de un desempeño entre los peores del mundo?

Figura 4.
Rentabilidades mensuales bajo la estrategia de comprar y mantener de acciones
cotizadas en grandes países y de empresas chinas cotizadas en el extranjero

Extraído de Allen et al (2024, p.1005)

Por otro lado, el análisis pormenorizado del mercado tipo A muestra que el bajo rendimiento es atribuible a las grandes y medianas empresas; las empresas más pequeñas incluso superaron el rendimiento de las empresas cotizadas en el exterior, desde el año 2014 en adelante. La comparación con las empresas cotizadas en bolsas extranjeras es relevante, en cuanto las operaciones e ingresos de ambos grupos de empresas provienen igualmente de China continental, y comparten el mismo entorno macroeconómico e institucional, exceptuando las condiciones del mercado bursátil en que están listadas.

Las empresas cotizadas en el extranjero están entre los activos con mejor rendimiento del mundo durante el período analizado. La mayoría de estas empresas cotiza en la Bolsa de Hong Kong y en el mercado bursátil estadounidense, incluyendo gigantes tecnológicos como Alibaba, Baidu, Tencent y JD.com.

Figura 5.

Rentabilidades mensuales bajo la estrategia de comprar y mantener acciones de gran, mediana y pequeña capitalización cotizadas en el mercado de acciones tipo A

Extraído de Allen et al (2024, p.1006)

Asimismo, las empresas cotizadas tipo A tienen niveles de inversión mucho más altos y flujos de efectivos netos más bajos que las empresas chinas no cotizadas, las empresas cotizadas de otras economías desarrolladas y en desarrollo y las empresas chinas cotizadas externamente (Allen, Qian, et al., 2024). Este resultado sugiere ineficiencias en la inversión entre las empresas cotizadas tipo A.

Morck, Yeung y Yu (2000) sostiene que el grado de manipulación y de operaciones con información privilegiada en China es mayor que en Estados Unidos. Dado que cada oferta pública inicial debe ser aprobada por la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de

China (CSRC), institución que depende directamente del Consejo de Estado, las empresas estatales, las firmas de industrias apoyadas por el gobierno y en suma aquellas con mayores conexiones políticas tienen mayores expectativas de ser admitidas.

En contraposición, las empresas de propiedad privada, particularmente las que están en nuevas industrias de crecimiento sin alta rentabilidad actual, enfrentan impedimentos mucho mayores. Existe evidencia de que las grandes empresas de tipo A realizan prácticas de gestión de ganancias antes de la emisión para exponer resultados contables que les permitan superar el umbral estipulado para la IPO; dicho desempeño artificial

no es, empero, sostenible después de empezar a operar en el mercado bursátil.

Finalmente, el proceso de exclusión rara vez tiene lugar en los mercados bursátiles chinos. Es cierto que después de dos años consecutivos de pérdidas, las empresas del tipo A reciben la etiqueta de tratamiento especial, pero esto no obsta para que continúen listadas y siendo negociadas en la bolsa, lo cual aumenta aún más la ineficiencia y contribuye a desvirtuar los sentimientos a nivel de mercado de los inversores.

Allen y Qian (2017) esgrime cuatro razones que explican el mal desempeño del mercado de valores chino, y en particular de las acciones de tipo A:

1) Gobernanza interna y externa débil para el sector cotizado: es muy probable que algunos miembros del consejo sean designados por las empresas matrices; la Ley de Sociedades emitida en el año 2005 no especifica que los miembros del consejo deban ser elegidos por los mismos accionistas a través de reuniones generales de accionistas.

2) Dificultad de consumir fusiones y adquisiciones que aumenten el valor: se puede atribuir a una estructura de propiedad caracterizada por un gran número de acciones no negociables, entre las que se cuentan participaciones cruzadas de acciones entre empresas cotizadas e instituciones.

3) Insuficiencia de inversores institucionales y profesionales: esto contribuye a la ocurrencia de escándalos corporativos, pues los inversores profesionales no serían tan fácilmente engañados por estafas o distorsiones triviales de mercado. En la misma línea, la aplicación de las leyes es dudosa debido a la falta de instituciones legales y de profesionales.

4) Papel dual del gobierno para muchas empresas cotizadas: actúa al mismo tiempo como regulador y accionista mayoritario, lo cual genera conflictos de interés. El gobierno ejerce sus derechos de control como accionista en las empresas cotizadas a través de la Oficina de Administración de Activos Nacionales, la cual posee grandes fracciones de acciones no negociables o controla otras empresas estatales.

8. ¿Es China Atractiva como Destino de Inversión Financiera?

Huang y Yang (2018) mencionan tres debilidades sistémicas que tiene el sistema financiero chino en la actualidad.

En primer lugar, la disminución en los últimos años del ritmo del crecimiento económico en la República Popular China (Huang y Yang 2018, p.305), crecimiento que continúa siendo alto de acuerdo a los estándares internacionales pero muy reducido con respecto a los espectaculares números de las décadas de 1990 y 2000.

En segundo lugar, los autores identifican como un factor de riesgo el exceso de liquidez y la oferta limitada en China de activos abiertos a la inversión, lo cual puede ser un desencadenante de burbujas financieras (Huang y Yang 2018, p.305).

En tercer lugar, destaca un marco regulatorio que está quedando progresivamente obsoleto y que está generando una creciente incompatibilidad entre el régimen institucional y las operaciones en los mercados (Huang y Yang (2018, p.306).

Además, otra vulnerabilidad del sistema financiero chino es la alta volatilidad de su mercado de valores: pese al enorme crecimiento de su tamaño en términos de capitalización bursátil, el sistema ha sufrido grandes oscilaciones, en particular desde la Crisis Subprime de 2008, lo que ha aumentado el riesgo de la inversión (Allen, Qian y Gu, 2017, p. 209), tal como se puede observar en la Figura 6.

Figura 6.
Comparación del rendimiento de los principales índices bursátiles (estrategia de comprar y mantener para una unidad de inversión, ajustada por inflación)

Elaboración propia a partir de información histórica reportada en *Investing* y registros de inflación (CPI) recopilados por el Banco Mundial

Por otra parte, una vulnerabilidad relevante dentro del sistema financiero de la República Popular China es la alta tasa de “préstamos incobrables” (NPLs) dentro del sector bancario (Allen, Qian y Qu, 2017), la cual, en primer lugar, reduce la efectividad del movimiento de capitales en el país, y, en segundo lugar, aumenta el riesgo de una crisis bancaria de carácter sistémico, que arrastraría a los mercados financieros en su conjunto.

Otro factor que ha influido en disminuir los incentivos para la inversión en los mercados financieros chinos es el aumento progresivo del Coeficiente Incremental Capital-Producto (ICOR), el cual mide el monto de capital adicional necesario para la producción de una unidad adicional de PIB. En concreto, si para el año 2007 el ICOR era de 3.5, en 2015 había aumentado a un 6.3 (Huang y Yang, 2018, p. 301). Esta tendencia significa una disminución de la eficiencia del capital para producir crecimiento económico.

Otro aspecto a considerar es el relativo alto nivel de apalancamiento (uso de la deuda para financiar la inversión) de la economía china, cuya tasa llegó en 2014 (sumando hogares, empresa y sector público) al 250% del PIB nacional (Huang y Wang, 2018, p.302). De acuerdo a estos autores, es especialmente preocupante la alta tasa de apalancamiento no financiero, la cual en 2014 llegó a un 160% del PIB. El crecimiento de la deuda (tanto pública como privada) es uno de los grandes desafíos del sistema financiero chino (ver Figuras 7 y 8).

Figura 7.

Deuda pública del gobierno general (proyecciones con transparencia)

Elaboración propia basada en información de deuda pública a junio del 2025 (Fondo Monetario Internacional)

Figura 8.

Deuda privada, préstamos y valores de deuda

Elaboración propia basada en información de deuda privada a junio del 2025 (Fondo Monetario Internacional)

9. Bolsas de Valores y Mecanismos de Acceso para Inversionistas Extranjeros

9.1. Las Bolsas de Valores en China

China cuenta con tres bolsas de valores principales en su territorio continental: la Bolsa de Valores de Shanghái (SSE), la Bolsa de Valores de Shenzhen (SZSE) y la Bolsa de Valores de Beijing (BSE). Además, existe la Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEX), que opera bajo el principio de “un país, dos sistemas” y mantiene características distintas.

Bolsa de Valores de Shanghái (SSE): Establecida el 26 de noviembre de 1990 y comenzando operaciones el 19 de diciembre del mismo año, es la bolsa de valores más grande de China continental. La SSE se enfoca principalmente en empresas estatales grandes y medianas, así como en empresas de sectores estratégicos. En 2019, la SSE introdujo el STAR Market (Science and Technology Innovation Board), diseñado específicamente para empresas de alta tecnología e innovación.

Bolsa de Valores de Shenzhen (SZSE): Fundada el 1 de diciembre de 1990, la SZSE se especializa en empresas privadas, pequeñas y medianas empresas (PYMES) y empresas de alta tecnología. Cuenta con tres segmentos principales: el Mercado Principal, la Junta de PYMES y la Junta ChiNext (creada en 2009 para em-

presas de alto crecimiento e innovación, similar al NASDAQ estadounidense).

Bolsa de Valores de Beijing (BSE): Establecida en noviembre de 2021, es la bolsa más reciente de China. Se enfoca en empresas innovadoras de pequeña y mediana capitalización, particularmente aquellas orientadas a tecnología avanzada, manufactura de alta gama y consumo moderno.

Las empresas que cotizan en estas bolsas emiten principalmente acciones de tipo A, denominadas en renminbi (RMB) y tradicionalmente accesibles solo para inversionistas nacionales. También existen acciones de tipo B, denominadas en dólares estadounidenses (en Shanghái) o dólares de Hong Kong (en Shenzhen), que históricamente han sido más accesibles para inversionistas extranjeros.

28

9.2. Programas de Acceso para Inversionistas Extranjeros

Programa QFII (Qualified Foreign Institutional Investor)

El programa QFII fue establecido en 2002 como el primer mecanismo formal para permitir a inversionistas institucionales extranjeros calificados invertir directamente en los mercados de valores de China continental. Este programa representa un hito importante en la apertura gradual de los mercados de capitales chinos.

Los inversionistas institucionales extranjeros (FII) que deseen participar en el mercado de valores y futuros de China bajo el programa QFII deben cumplir con requisitos estrictos. En primer lugar, deben establecer y mantener una relación contractual con una entidad

custodio en China concernientes a los servicios de cuenta. En segundo lugar, los FII deben establecer e implementar sistemas efectivos de control interno y gestión de cumplimiento. En tercer lugar, se deben cumplir condiciones tocantes a la estabilidad financiera, experiencia en inversión de valores y futuros, estructura de gobernanza, prontuario ejemplar por parte de las agencias reguladoras, entre otros aspectos (CITIC Futures, 2025).

De acuerdo a su condición de RQFII o QFII, la institución debe abrir cuentas en divisas extranjeras y/o cuentas especiales de depósito en RMB en el banco custodio. El artículo 9 de las regulaciones pertinentes dictamina tres procedimientos de apertura de cuentas diferenciados: (i) Una cuenta especial en moneda extranjera y una cuenta correspondiente de depósito en RMB si solo se transfiere fondos en moneda extranjera hacia China; (ii) Una cuenta especial de depósito en RMB si solo se transfiere fondos en RMB hacia China; y (iii) Una cuenta especial de depósito en RMB, así como una cuenta especial en moneda extranjera y una cuenta correspondiente de depósito en RMB si se transfieren tanto fondos en RMB como en moneda extranjera hacia China (ver Figura 10).

Figura 10.

Reglamentos sobre cuentas en moneda extranjera y cuentas de depósito en RMB para FII

Elaboración propia a partir de CITIC Futures: QFII (Qualified Foreign Institutional Investor) Policy Interpretation (2025, p.31)

Es competencia de la CSRC y del Banco Popular de China la supervisión y administración sobre las inversiones nacionales en valores y futuros de los FII; y es el Banco Popular de China, a través de la SAFE, la institución que debe supervisar, administrar e inspeccionar las cuentas de capital, los ingresos y egresos de fondos y las transacciones de divisas de los FII conforme a la ley.

A agosto de 2025, existían 907 instituciones FIIs en todo el mercado, con una tenencia de acciones valoradas en 133.600 millones de dólares estadounidenses,

lo que representa algo más del 1% de la capitalización bursátil china. Europa y Estados Unidos tuvieron una mayor representación en las primeras instituciones en registrarse en el programa, seguidos por Japón y Corea (Figura 11). En una segunda etapa, el enfoque se trasladó a instituciones de la Gran China (China propiamente tal, Hong Kong, Macao y Taiwán). Más recientemente, la región de Medio Oriente se ha convertido en una nueva fuente marginal de crecimiento incremental.

Figura 11.

Proporciones acumuladas por región geográfica a través del tiempo

Elaboración propia basada en la lista de QFII actualizada a agosto del 2025 (Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China)

En la esfera iberoamericana, solo tres instituciones pertenecen al programa: BBVA, cuya aprobación tuvo lugar en junio de 2011, BRAM — Bradesco Asset Management S.A. DTVM (05/2021) e Itaú Asset Management (10/2024); esto es, una institución española y dos brasileñas. Latinoamérica es con diferencia la región menos representada en el programa.

Memorando de Entendimiento Chile-China

Es importante destacar que, en mayo de 2015, el Banco Central de Chile y el Banco Popular de China firmaron un Memorando de Entendimiento que prescribía

la cooperación entre ambas instituciones con el objetivo de propiciar las condiciones que faciliten el uso del RMB en transacciones internacionales entre China y Chile. El memorando se unía a un Acuerdo Bilateral sobre Swap de Monedas en RMB/CLP, el cual consideraba la apertura de una línea por un monto máximo de 2.200 miles de millones de pesos.

En la misma fecha, las autoridades de la República Popular China acordaron otorgar a Chile una cuota de 50 mil millones de RMB en su programa Renminbi Qualified Foreign Institutional Investors (RQFII), que permitiría a inversionistas institucionales radicados en Chile —bancos, fondos de pensiones, compañías de seguro, etc.— realizar inversiones en distintos instrumentos de

nominados en RMB directamente en el mercado onshore en China. Hasta la fecha, ninguna institución de inversión chilena se ha suscrito al programa.

Programas Stock Connect y Bond Connect

Los programas Stock Connect (Shanghai-Hong Kong en 2014, Shenzhen-Hong Kong en 2016) y Bond Connect (2017) permiten a inversionistas extranjeros acceder a los mercados continentales de China a través de Hong Kong, sin necesidad de obtener una licencia QFII. Estos programas han facilitado significativamente el acceso de inversionistas internacionales a los mercados chinos.

La escasa representación de Latinoamérica en estos programas se debe principalmente al desconocimiento general sobre el funcionamiento de los mercados financieros chinos, así como a la preferencia de invertir en mercados emergentes mediante títulos representativos de índices financieros, que permite concentrar el análisis en las condiciones de países en general antes que en las de empresas específicas. En consecuencia, la inversión tiene lugar mediante administradores de fondos extranjeros, como son BlackRock Inc. o Vanguard Group Inc., que emiten instrumentos como fondos mutuos de renta variable (CMEV) o fondos cotizados en bolsa (ETF).

10. Reformas Propuestas al Mercado de Valores

Dados los desafíos existentes para el mercado financiero de la República Popular China, en el año 2013, el Tercer Pleno del decimoctavo Congreso Nacional del Partido Comunista Chino publicó un documento indicando los lineamientos para la política económica del país en el futuro, incluyendo elementos de reforma financiera.

Entre las propuestas más relevantes de este documento se encuentran:

1) Reducción de barreras de entrada: en particular apertura interna y externa a bancos de pequeña y mediana envergadura y reforma de la política de las instituciones financieras.

2) Liberalización de los mecanismos de mercado: mejorando los mecanismos asignadores de los tipos de interés y de tipo de cambio, además de promover una mayor apertura bidireccional de los mercados de capitales desde y hacia la República Popular China.

3) Mejorar la regulación financiera: fortaleciendo la infraestructura financiera, además de establecer un sistema de aseguramiento de los depósitos.

Posteriormente, en octubre de 2018, el Presidente Xi Jinping enfatizó la importancia de realizar un giro en el sistema financiero chino para enfrentar las vulnerabilidades estructurales que posee. Se buscaba, en primer lugar, priorizar la calidad del crecimiento económico por sobre la cantidad y, en segundo, contener eficazmente los riesgos financieros. De este modo, por una parte, la República Popular ha buscado disminuir la dependencia de inversión en infraestructura física y, por la otra, se ha destacado la importancia de aumentar los controles sobre los proyectos a financiar, en particular para disminuir el fenómeno conocido como “riesgo moral” (Zhang y Xiong, 2020).

En abril de 2025, el Fondo Monetario Internacional publicó un informe de diagnóstico sobre el sistema financiero chino, el cual destaca el progreso en el sistema de supervisión y regulación financiera, y en la implementación de estándares internacionales de regulación, pero advierte de vulnerabilidades crecientes derivadas de la crisis del sector inmobiliario y en el alto apalancamiento de los vehículos financieros de los gobiernos locales.

El informe incluye una serie de recomendaciones de políticas públicas, dentro de las cuales destacan:

- Diseñar e implementar un plan integral de mediano plazo para enfrentar los riesgos a la estabilidad financiera asociada al sobreendeudamiento de los vehículos locales de financiamiento.
- Dar pasos decisivos para reconocer plenamente las pérdidas esperadas en los balances de las instituciones financieras y seguir avanzando hacia una fijación basada en el mercado de los precios de los activos financieros.
- Expandir la autonomía de la Administración Nacional de Regulación Financiera (NFRA) sobre los recursos financieros y fortalecer su personal, especialmente en la oficina central para enfrentar nuevos desafíos, dar espacio a mayores responsabilidades y fortalecer la intensidad de la supervisión.
- Intensificar la supervisión de los bancos pequeños y más riesgosos.
- Diseñar e implementar un marco específico para la provisión de liquidez de emergencia alineado a las mejores prácticas internacionales.
- Adherir a reformas orientadas al mercado y basadas en el derecho para apoyar el desarrollo de los objetivos del capital a largo plazo.

Por otro lado, se ha planteado un extenso debate sobre la dirección que debiese tomar la República Popular China para el sistema financiero en el futuro. Con respecto a la política monetaria, Huang, Ge y Wang (2020) manifiestan que un mayor grado de autonomía del Banco Popular de China (PBC) sería un paso positivo, pero enfatizan la relevancia que puede tener una correcta cooperación entre el gobierno y el Banco Central. Este aspecto es defendido por Ma y He (2020), quienes además enfatizan la necesidad de ajustar y modernizar el mecanismo que determina las tasas de interés.

Otro elemento debatido es el esfuerzo por aumentar la participación del Renminbi como divisa internacional, lo cual traería consigo un potencial aumento de

la inversión internacional en yuanes en el mercado financiero chino. En este aspecto, Guo, Jiang, Qi y Zhao (2020), proponen una serie de medidas, entre las cuales se cuentan:

- Crear un régimen institucional simple y predecible, con el fin de otorgar una expectativa de estabilidad a la moneda.
- Desarrollar un mercado de capitales maduro, aumentar su base de inversores y favorecer la apertura del mercado de bonos y acciones en RMB.
- Mejorar los mercados offshore, con el objetivo de aumentar la liquidez internacional del RMB.
- Promover el avance de la infraestructura e institucionalidad de transacción financiera, en particular el procesamiento de información, monitoreo de riesgos y mejorar el sistema de alerta temprana y respuesta ante crisis.

Otros autores, entre los que se cuentan Allen, Qian, Shan y Zhu (2024), profundizan sobre la importancia de profundizar la modernización del procedimiento de Oferta Pública Inicial de Acciones de un proceso administrativo a uno basado en el mercado y que incentive el ingreso de un cada vez mayor número de empresas privadas en sectores dinámicos, además de generar un efectivo mecanismo de salida para empresas poco rentables y permitir la introducción de nuevos productos en el mercado.

Por último, es necesario hacer una mención al debate existente sobre el sistema de pensiones en China, asunto de gran relevancia dado el marcado proceso de envejecimiento poblacional existente en el país. En este ámbito, encontramos propuestas como la de Fang y Feng (2020), quienes afirman que el sistema debiese estar estructurado en torno a un esquema de seguro social básico, complementado por productos de seguridad privada.

11. Hallazgos

Lo desarrollado en las páginas anteriores nos ha permitido extraer una serie de elementos que consideramos relevantes para el avance del conocimiento sobre la vinculación de los fondos de pensiones chilenos con el mercado de capitales de la República Popular China.

Hemos decidido denominar este apartado “hallazgos” con el objetivo de ampliar el rango de elementos a considerar, sin la necesidad de circunscribirse únicamente a potenciales impactos que lo desarrollado en este Case Report pueda plantear. Es necesario mencionar que no se han incluido en este trabajo potenciales impactos que pueda acarrear la reciente Reforma Previsional en Chile, la cual se encuentra en implementación y cuyos efectos tendrán una mayor notoriedad en el futuro.

Dado el tema investigado, hemos clasificado los hallazgos dentro de tres categorías relacionadas con: 1) la gestión de los fondos previsionales chilenos; 2) la estrategia china para los mercados financieros; y 3) la relación bilateral entre los fondos previsionales chilenos y el mercado de capitales chino.

11.1. Hallazgos sobre la Gestión de los Fondos Previsionales Chilenos

En primer lugar, podemos constatar que en la institucionalidad previsional chilena existe una escasez de fuentes de análisis sobre el sistema financiero chino, lo que puede dificultar la toma de decisiones eficaces e informadas para un correcto desempeño de las inversiones. De modo, la estrategia de las AFP en China está basada principalmente en la adquisición de CMEV (fondos mutuos de renta variable) y ETFs (Exchange Traded Funds, o en español, fondos cotizados en bolsa), lo que permitiría replicar índices de desempeño y disminuir costos de gestión en relación a fondos de inversión tradicionales.

Un descubrimiento interesante del comportamiento de los fondos previsionales chilenos en el mercado de capitales chinos ha sido la constatación de una clara tendencia a la concentración de capitales provenientes de los fondos A y B (los de mayor riesgo), mientras que los fondos caracterizados como más conservadores (C, D y E) han optado por otros mercados. Esto puede ser una consecuencia de la alta volatilidad estructural que caracteriza al mercado de capitales chino, lo que opera como desincentivo para exponer fondos conservadores a esos niveles de riesgo.

Esto último puede tener implicancias para comprender el potencial impacto de los retiros de los fondos previsionales chilenos en las dinámicas de inversión de las AFP en los mercados de capitales extranjeros, en particular el chino. Esta materia requerirá futuros estudios.

11.2. Hallazgos sobre la Estrategia de China para los Mercados Financieros

La capitalización total del mercado combinada de las bolsas de valores de Shanghai y Shenzhen a principios de 2025 es de aproximadamente 11,7 billones de dólares, lo que la posiciona como el segundo mercado bursátil más grande del mundo, después de Estados Unidos. Esta cifra representa alrededor del 11,1% del mercado bursátil global, cuyo total asciende a 105 billones de dólares. Utilizando la misma referencia temporal, la economía de China ocupa una posición significativa en el panorama global, ascendiendo a 40,72 billones de dólares, lo que representa aproximadamente el 19,7% del PIB global ajustado por diferencias en poder adquisitivo.

Es notorio que la proporción que la economía china representa de la economía global es considerablemente mayor que lo que su capitalización financiera representa del mercado bursátil global, lo que confirma su relativo menor desarrollo.

De cara al futuro, las proyecciones sugieren que la participación de China en el mercado bursátil global

podría aumentar. Para el año 2030, las estimaciones indican que el mercado chino podría representar el 14,1% del total global, con un incremento adicional hasta el 14,9% para 2050. Estas previsiones se basan en el crecimiento económico anticipado y en el continuo desarrollo de los mercados financieros de China.

Con respecto al desarrollo de los mercados financieros chinos propiamente tales, es posible aseverar que, si bien son mercados que han tendido a la volatilidad y al riesgo, la progresiva tendencia a la apertura y a la eliminación de barreras a los capitales foráneos, así como la velocidad en el que el país implementa sus reformas, obliga a prestar permanente atención a las declaraciones y resoluciones de los tomadores de decisiones del país asiático.

Entre estas reformas, puede ser relevante estudiar la apuesta de la República Popular China por impulsar el renminbi como moneda de circulación internacional, lo cual, entre otros efectos, puede significar transformaciones relevantes en el acceso de inversionistas extranjeros a las acciones tipo A de los mercados financieros chinos.

Además de lo anterior, siempre es necesario constatar que el proceso de reformas en China (tanto en el sistema financiero como en otras áreas de la economía) tiene un relevante impacto geopolítico dado el peso específico que la República Popular China ha logrado acumular en la actual dinámica de las relaciones internacionales, a lo que se suma la fuerte vinculación existente entre los mercados financieros y la estructura estatal del país, lo que puede generar impactos divergentes a los procesos de apertura de otras economías y estados más pequeños.

Por último, es relevante considerar el impacto que en los mercados financieros podrían tener una potencial reforma al sistema de pensiones en la República Popular China y una posible expansión de los mecanismos de capitalización individual en ese país, dados los crecientes índices de envejecimiento de la población.

11.3. Hallazgos en lo Referente a la Relación Bilateral China-Chile

El hallazgo fundamental en este ámbito es la enorme participación que tienen los fondos de pensiones en el total de la inversión chilena en el extranjero (incluyendo China), lo cual convierte a las AFP en el principal controlador de la inversión nacional en los mercados internacionales de capitales.

El último reporte sobre FDI en China, emitido en julio del 2024 por el Ministerio de Comercio de la República Popular China, publica la información de la FDI por países. El guarismo para Chile es de aproximadamente 10 millones de dólares, representado por 23 nuevas empresas con inversión extranjera. Este valor es una fracción muy pequeña de la inversión que representan los fondos de pensiones de las AFP, que asciende en junio del 2025 a la cifra de 6.598 millones de dólares, lo que equivale al 6,18% de los fondos alocados en el exterior, muy por detrás en todo caso de los 39.512 millones de dólares invertidos en Estados Unidos (36,99%).

Es razonable esperar que, dadas las grandes potencialidades de la economía china y de su mercado de valores, tal participación de los fondos de pensiones crezca en las próximas décadas, a niveles más cercanos a los que representa el sistema de valores chinos como ratio del sistema global.

Un segundo elemento es la asimetría entre China y Chile en términos de exposición a los respectivos sistemas financieros. Por lo general, la inversión china en Chile constituye inversión directa (tanto greenfield como de fusiones y adquisiciones), mientras que el grueso de la inversión chilena en China se concentra en los mercados financieros, lo que genera distintos grados de interdependencia entre ambos países.

La inversión proveniente de instituciones financieras chinas en el mercado de valores chilenos es un campo de estudio que requiere mayor investigación. Según el reporte de Inversión Extranjera en Chile 2023, la inversión materializada de China en Chile durante ese año fue de aproximadamente 2.700 millones de dólares, concentrándose principalmente en los sectores de minería, servicios de electricidad, gas y agua, y servicios empresariales.

Referencias

- Allen, F., Qian, J. Q., & Gu, X. (2017). An overview of China's financial system. *Annual Review of Financial Economics*, 9(1), 191-231.
- Allen, F., Qian, J., Shan, C., & Zhu, J. L. (2024). Dissecting the Long-Term performance of the Chinese stock market. *The Journal of Finance*, 79(2), 993-1054
- Arenas de Mesa, A., Benavides Salazar, P., González Roa, L., & Castillo, J. L. (2008). La reforma previsional chilena: Proyecciones fiscales 2009-2025. Dirección de Presupuestos.
- Chile. (1980). Decreto Ley N° 3.500: Establece nuevo sistema de pensiones. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
- CITIC Futures (2025). QFII (Qualified Foreign Institutional Investor) Policy Interpretation. CITIC Securities.
- Fang, H., & Feng, J. (2018). The Chinese pension system. *The handbook of China's financial system*, 421-443
- Gonzalez-Vicente, R. (2011). The Internationalization of the Chinese State. *The China Quarterly*, 237, 399-418.
- Guo, K., Jiang, N., Qi, F. & Zhao, Y. (2020). RMB Internationalization: Past, Present and Prospect. *The handbook of China's financial system*, 229- 251
- Huang, Y., & Wang, X. (2018). «Strong on quantity, weak on quality»: China's financial reform between 1978 and 2018. *China's 40 years of reform and development*
- Huang, Y., Ge, T., & Wang, C. (2020). Monetary policy framework and transmission mechanism. *The handbook of China's financial system*, 38-62.
- Hyde, M., & Borzutzky, S. (2015) «Chile's «Neoliberal» Retirement System? Concentration, Competition, and Economic Predation in «Private» Pensions», *Poverty & Public Policy*, 7(2), pp. 123-157. Wiley: Available at: 10.1002/pop4.98
- Iglesias, A. & Acuña, M. (1991). *La Seguridad Social en Chile: Historia y Desafíos*. Santiago: CIEDESS.
- International Monetary Fund. (2025). People's Republic of China: Financial Sector Assessment Program—Financial System Stability Assessment—Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the People's Republic of China (IMF Staff Country Report No. 100). <https://doi.org/10.5089/9798229009560.002>
- Invest Chile (2023). *Foreign Investment in Chile*.
- Kremerman, M., Barriga, F., Galvez, R., & Saez, B. (2021). Nuevo sistema de pensiones para Chile: Modelamiento actuarial de la propuesta de la Coordinadora NO+AFP (2021-2100) (Documento de trabajo). Fundación SOL.
- Ma, J., & He, X. (2020). China's interest rate liberalization. *The handbook of China's financial system*, 87-102
- Ministry of Commerce of the People's Republic of China (2024). *Statistical Bulletin of FDI in China*.
- Morck R., Yeung BY, Yu W. (2000). The information content of stock markets: why do emerging markets have synchronous stock price movement? *J.Financ. Econ.* 58:215-60.
- Nabar, M. S., & Tovar Mora, C. E. (2017). Renminbi internationalization. En W. R. Lam, M. Rodlauer, & A. Schipke (Eds.), *Modernizing China: Investing in soft infrastructure* (pp. 388). International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9781513539942.071>
- Liu Q., Siu A. (2011). Institutions, financial development, and corporate investment: evidence from an implied return on capital in China. *J. Financ. Quant. Anal.* 46(6):1831-6.
- Rankia. (s.f.). Las mejores AFPs de Chile. Rankia. Recuperado de <https://www.rankia.cl/blog/fondos-pensiones-afp/3111937-mejores-afps-chile>
- Superintendencia de Pensiones. (s.f.). Historia del sistema de pensiones. Recuperado de <https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-propertyvalue-9978.html#propiedad>
- Superintendencia de Pensiones. (s.f.). Portal institucional. Superintendencia de Pensiones.
- Superintendencia de Pensiones. (s.f.). Preguntas frecuentes sobre el sistema de pensiones. Recuperado de <https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-article-16038.html>
- Superintendencia de Pensiones. (s.f.). Estadísticas del sistema de pensiones. Recuperado de <https://www.spensiones.cl/apps/estcom/estcom.php>
- Zhang, Ch.(2019). How Much Do State-Owned Enterprises Contribute to China's GDP and Employment? World Bank.
- Zhang, Z., & Xiong, Y. (2020). Infrastructure financing. *The handbook of China's financial system*, 208-226.
- Zhang, Z., & Yang, C. *Initial Public Offerings*. China. (2024). Lexology.

